

Contenido

3. ANTECEDENTES REGIONALES.....	2
4. METODOLOGÍA.....	9
4.1. Reconocimiento del área de estudio.....	9
4.2. Formas de registro.....	9
a) Fichas de registro.....	10
b) Fotografía.....	11
c) Geo-referenciación.....	11
4.3. Procesamiento de la información.....	12
4.4. Evaluación del Impacto Arqueológico.....	12
4.5. Potencial arqueológico para el proyecto.....	13
4.6. Socialización y Arqueología pública.....	13
5. PROSPECCIÓN.....	15
5.1. El muestreo y el paisaje.....	17
5.1.1. Unidades de ladera.....	19
5.1.2. Descansos de ladera.....	24
5.1.3. Cañada.....	27
5.1.4. Cuchilla.....	28
5.1.5. Otros.....	29
5.2. Estratigrafía del proyecto.....	31
6. COMENTARIOS FINALES.....	32
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	33
8. ANEXOS.....	37
8.1. Plan de Manejo Arqueológico.....	37

3. ANTECEDENTES REGIONALES

Las grandes propuestas teóricas sobre los procesos históricos de larga duración en Colombia, sitúan a la gran cuenca del Magdalena como una región de reconocida importancia arqueológica por dos razones principales: 1) como eje de penetración en el proceso de poblamiento del continente, y consecuentemente el territorio colombiano desde hace unos 10.000 años (Reichel- Dolmatoff en: Florez, 1998) y 2) como escenario de una “invasión Caribe” unos pocos siglos antes de la llegada de los españoles (Rivet, 1943 también en Flórez , 1998) sin que estas teorías sean revisadas en profundidad ni actualizadas conforme a los datos de los últimos años. No obstante, las investigaciones arqueológicas han podido establecer la presencia de grupos indígenas en este territorio desde el 11.000 a.C. hasta el 1.550 d.C. (Piazzini 2001). En este amplio margen cronológico, los arqueólogos han intentado reconstruir, con resultados diversos, el modo de vida de los antiguos pobladores, desde finales del Pleistoceno, hasta el contacto con los conquistadores españoles. Sin embargo, en las últimas décadas la producción científica se ha visto limitada y los nuevos estudios y datos existentes para la región están representados mayoritariamente por proyectos de arqueología preventiva que dadas sus características presenta alcances limitados que no han permitido el examen a fondo las problemáticas existentes. En este sentido, las nuevas investigaciones, han sido direccionadas hacia el conocimiento formal de los materiales arqueológicos, describiéndolos bajo los supuestos teóricos realizados por otros investigadores -como Reichel –Dolmatoff, Correal, Castaño y Dávila, López, entre los más citados- sin que se realicen apreciaciones nuevas o cuestionen dichos postulados.

De acuerdo a lo anterior, los estudios arqueológicos han desarrollado principalmente sus temáticas a partir de dos enfoques: El primero, sobre un enfoque netamente adaptativo, con el aprovechamiento los recursos y la transformación del paisaje por parte de los primeros grupos humanos. La segunda está relacionada con la complejización social, el conocimiento nuevas tecnologías y las relaciones interculturales dando como resultado, según Piazzini (2001)

“... una imagen de mosaico en la que se suceden temporal y espacialmente conjuntos arqueológicos más o menos discretos, cuyas interrelaciones han sido objeto de solo algunas interpretaciones en términos de migraciones o de procesos de complejización social (Castaño y Dávila, 1984; Castaño 1985, 1987; Ergaie 1995)” (P.54)

En 1975 Zaida Castellanos reporta un sitio en inmediaciones del municipio de San Alberto, Cesar en donde halló un basurero de vivienda y un entierro primario a poca profundidad en un campo de cultivo de palma. La investigadora asoció la cerámica hallada al periodo Formativo y la relacionó con los desarrollos culturales del sur del Cesar (específicamente con el sitio de Zambrano) (Castellanos 1975).

Por otro lado, de acuerdo con Rodríguez (1997) las primeras investigaciones arqueológica realizadas en la región del Magdalena Medio fueron adelantadas por Graciliano Arcila en el año de 1942, en la región de Santa Helena del Opón y en el municipio de Landázuri, en donde identificó dos contextos fúnebres diferentes que contenían vasijas cerámicas y urnas funerarias asociadas a la cultura Carare y al complejo fúnebre de urnas del Bajo Magdalena (Rodríguez 1997). Así mismo realizó el reporte de varias cuevas con pinturas rupestres asociadas a restos humanos y a cerámica.

Otro reporte de gran importancia para la zona es el obtenido de Félix Mejía en la excavación de un cementerio indígena en el municipio de Cimitarra. En este caso, Mejía halló urnas pertenecientes al complejo fúnebre de urnas del Bajo Magdalena y reportó un conjunto de elementos cerámico considerados como intrusivos, ya que al parecer estos pertenecían al estilo cerámico reportado para el Altiplano Cundiboyacense (ídem).

Paulatinamente se fueron emprendiendo otras investigaciones en la región como las adelantadas por los esposos Reichel-Dolmatoff en Honda, Girardot y Ricaurte, donde

“detectaron un conjunto cerámico asociado a contextos funerarios llamado horizonte de urnas funerarias del Magdalena Medio, definido a partir de variables decorativas y morfológicas semejantes y pertenecientes posiblemente a grupos estrechamente relacionados entre sí” (Reichel-Dolmatoff y Dussan 1943 en: Moscoso 1999).

En la década de los noventa del siglo pasado, dentro del proyecto de construcción del oleoducto Vasconia-Coveñas y su trazado por una extensa zona del Magdalena medio que comprende los municipios de Puerto Nare, Puerto Berrío, Yondó, Remedios y Zaragoza (Antioquia), Puerto Boyacá, (Boyacá); López et al. (1990) realizan el hallazgo de numerosos vestigios materiales ubicados cronológicamente hacia el 11.000 antes del presente, asociadas al Paleolítico Superior y Holoceno Temprano. En ellas se destaca la excelente calidad de la materia prima y la complejidad de técnicas aplicadas para dar forma a instrumentos muy especializados, sobresalen varias puntas de proyectil y artefactos obtenidos por técnicas de percusión controlada y retocados por presión con elementos compuestos por el chert, cuarzo y cuarcita, atribuidos a grupos cazadores-recolectores tempranos (López, 1989; 1990; 1991; 1992).

De acuerdo con López, los asentamientos precerámicos sugieren una pauta de poblamiento que es evidente a lo largo de las estribaciones cordilleranas Oriental y Central, y a lo ancho del valle del río Magdalena. La ubicación de los yacimientos arqueológicos ha sido hallada en su mayoría:

“...en colinas y terrazas alejadas a varios kilómetros del lecho del río Magdalena, en cercanía a los cursos de agua de quebradas, caños o zonas pantanosas de antiguas ciénagas” (López et al. 1990, en: Restrepo, 2016, s.).

Pese a los importantes hallazgos realizados por López, en la región existía y aun en parte existe un vacío para la periodización que diera cuenta de los procesos socio-culturales vividos desde épocas tempranas hasta más allá de la conquista. A partir de las investigaciones realizadas entre los años de 1984 y 1999, y de los materiales arqueológicos hallados en más de 40 sitios diferentes de la región del Magdalena medio, Carlo Emilio Piazzini (2001) emprende la tarea de realizar una periodización preliminar para la zona, que no empleara categorizaciones como Paleoindio, Formativo o Clásico Regional, por considerar que éstas correspondían a la denominación de hallazgos de otras regiones que no necesariamente se vinculan al Magdalena medio.

La propuesta de Piazzini utiliza la perspectiva histórica de los procesos de larga duración desarrollada por Braudel (1970), en particular

“...la noción de “pluralidad del tiempo histórico” (Braudel, 1974:57), que hace referencia a los múltiples ritmos de transformación sociocultural a través de la historia; este concepto permite organizar la pregunta por los diferentes fenómenos de cambio sociocultural ocurridos en el Magdalena medio entre, aproximadamente, 11000 a.C y 1850 d.C. En este sentido, desarrollo una secuencia de periodos cronológicos en la que cada periodo se diferencia de los demás por cambios notables en las características contextuales del registro arqueológico, cambios que indican transformaciones estructurales en la organización social...” (Piazzini, 2001: 55)

Para ello define una nueva categorización periódica que da cuenta de las especificidades de la región. Moscoso (2008) retomando a Piazzini en la Prospección de la Línea A 230 KV comuneros–La Cira Infantas, aplica la periodización para el Magdalena medio en seis momentos:

- 1 *Período precerámico temprano* (11.000 a.C.-3000 a.C.)
- 2 *Período precerámico tardío* 3.000 a.C.-400 a.C.)
- 3 *Período Medio* (400 a.C.-700 d.C.)
- 4 *Período Tardío 1* (700 d.C.-1.200 d.C.)
- 5 *Período Tardío 2* (1.200 d.C.-1550 d.C.)
- 6 *Período Colonial* (1550 d.C.-1850 d.C.)

Los patrones de asentamiento para los primeros grupos de cazadores recolectores que habitaron la región del Magdalena medio hace aproximadamente 10.000 a.C. se reportan por parte de López (1989; 1994; 1999) como asentamientos nómadas preferentes sobre terrazas altas y colinas de origen terciario, establecidas entre las estribaciones de la cordillera Central y el río Magdalena, sitios asociados a talleres y campamentos efímeros de cazadores recolectores. Esta dinámica se repite por miles de años, hasta que aproximadamente, entre el 3.000 a.C. al 400 a.C. (*Período precerámico tardío*) se empiezan a transformar los patrones de asentamiento, la tecnología lítica y la introducción de la alfarería (Moscoso, 2008). Dice Piazzini (2001), que los asentamientos humanos se distribuyen en paisajes más diversos con mayor énfasis en las zonas ribereñas del río Magdalena.

Del 400 a.C. al 700 d.C. se encuentra el surgimiento de aldeas nucleadas (Piamonte y El Castillo), caracterizadas por un modo de vida ribereño, con una forma de vida más sedentarizada con marcada influencia de los recursos ribereños. Esto proporcionó como resultado el surgimiento de pequeñas aldeas que se fueron conformando hasta el primer milenio de la presente era.

En lo que Piazzini catalogó como *Período Tardío 1* que va del 700 d.C. al 1200 d.C. se notan cambios bruscos en la estructura social y en los referentes de pensamiento, es en este momento que aparecen los enterramientos de *Urnas Funerarias* en pozos con cámara lateral relacionados tradicionalmente con los complejos cerámicos “*Colorados, Butantán y Pubenza Policromo*”. Se empiezan a ocupar otros entornos desprendidos del Magdalena: terrazas ribereñas de ríos transversales o paralelos, colinas bajas no inundables y vertientes cordilleranas en las estribaciones Central y Oriental. Esta dinámica expone enfáticamente que la agricultura se relaciona con otros lugares menos inundables. Lo que antes predominaba eran pequeñas aldeas, ahora el patrón de asentamiento es más disperso, entran a jugar otros “entornos ecológicos” y otras dinámicas de aprovechamiento de recursos como el cultivo de productos de pan coger, que complementan la caza, pesca y recolección.

El último momento de ocupación de las tierras bajas, correspondiente entre el 1.200 d.C. al 1.550 d.C. (*Período Tardío 2*) mantiene la lógica anterior de ocupar las vertientes cordilleranas. Piazzini dice al respecto:

“La población se expande por una gran variedad de entornos ecológicos adquiriendo las vertientes cordilleranas mayor importancia respecto a los momentos anteriores, y operándose una cierta pérdida de intensidad (en las ocupaciones) de los entornos ribereños de las tierras bajas”. (Piazzini, 2001. En: Restrepo, 2016, s.p.)

En contraste con las tierras bajas del Magdalena, las vertientes cordilleranas estudiadas por Erigaie (1995; 2000), Piazzini (2002); Cardona y Yepes (2009), ISAGEN (2009), enfatizan en la importancia de relacionar tierras bajas y tierras altas, en especial la vertiente Oriental de la cordillera Central, con caídas al río Magdalena. Este tipo de trabajos, continúan con categorizaciones asociadas a la hoya del Magdalena, como tipos, estilos o complejos cerámicos propios del lugar. La primera categoría conceptual, es el complejo “*El Oro*”, referente a la cerámica hallada por Castaño en la cuenca del río la Miel en Antioquia.

El complejo cerámico “*El Oro*”, fue definido por Castaño en 1985, gracias a las excavaciones que realizó en la cuenca baja del río la Miel, en los sitios Pozo Redondo y La Lorena, un año después de entregar el informe Colorados y Mayaca. Este nombrado complejo, advertía antecedentes cronológicos frente a los estudios previos cerca al río Magdalena y se adentraban río arriba hacia la cordillera Central. El investigador la caracterizó como una cerámica pulida de decoración curvilínea, urnas funerarias atípicas, urnas grandes y pesadas con engobes crema y otros rojos, vasijas con borde de “U”, bordes sub-labiales aplanados y profusamente decorados con diseños lineales incisos y punteados con diseños de arcos dobles, paredes del cuello cóncavas y rematadas en un ángulo basal pronunciado que soporta una base ligeramente subglobular trípode o tetrápode (Castaño, 1985).

Esta cerámica ha sido asociada a las tierras bajas del río Magdalena para un período que va del 2.000 a.C. al 700 d.C. (Piazzini, 2001; ISAGEN, 2009) y está relacionada con ocupaciones tempranas hacia la cordillera Central, pero de fuerte incidencia e interacción con el valle medio del río Magdalena. Ha sido catalogada como la cerámica más antigua para toda la cuenca del río La Miel (y el Magdalena medio), hasta el momento (Piazzini y López, 2004).

Los datos cronológicos y estratigráficos obtenidos en la cuenca del río La Miel sugieren una mayor amplitud temporal y espacial del complejo cerámico. A nivel regional, se relaciona con el grupo cerámico Arrancaplumas A y B en Honda (Tolima) y La Dorada (Caldas) (Cifuentes, 1993; Sánchez y Hernández, 1996). Guaduro, Herrera y Salcedo Arena de Río en el departamento de Cundinamarca (Cáceres y Hernández, 1989; Peña, 1991; Mendoza y Quiázuza, 1990). Piamonte, El Castillo y Ferrería en Boyacá y Santander (Otero, 1995; Piazzini, 2001; Bermúdez et al. 2001) y por último como Formativo Tardío o Ferrería en Antioquia (Santos y otros, 1997).

“La particularidad con estas otras expresiones similares, está fundamentalmente, en la poca frecuencia de aplicaciones zoomorfas y policromías, y se caracteriza por la abundancia de engobe rojo y la presencia reiterativa de decoraciones a manera de semicírculos que se localizan de forma invertida a la circunferencia

del borde de las vasijas, a base de punteados, acanalados y roulette” (Cardona y Yepes, 2009. En: Restrepo, 2016, s.p).

Piazzini y López (2004), quienes ratifican las fechas definidas por Piazzini (2002) describen el complejo El Oro con las siguientes características:

“buen tratamiento dado a las superficies de las vasijas, al igual que las pastas delgadas en las cuales predomina el desgrasante de cuarzo fino. Hay abundancia de engobe rojo y presencia reiterativa de decoraciones a manera de semicírculos que se localizan de forma invertida a la circunferencia del borde de las vasijas, con base en punteados, acanalados y roulette. También se observan festoneados y lobulados sobre el hombro y cuerpo de las vasijas, así como aplicaciones en forma de concha. Los bordes son engrosados redondeados o reforzados biselados” (Piazzini y López, 2004:32).

Relacionado a este pero quizá posterior, el complejo cerámico “Butantán”, establecido cronológicamente como (*Período Tardío 1*) datado con una cronología que va del 700 d.C. al 1.200 d.C. (Piazzini, 2002; Piazzini y López, 2004), también fue definido por Castaño en 1985 en las investigaciones que realizaba en los sitios Butantán y Puerto Plátano en la cuenca baja del río La Miel, y a su vez es interpretado como una fase tardía para el complejo cerámico El Oro. Según Castaño (1985) es un desarrollo local del río La Miel. Sin embargo, trasciende fronteras, porque se encuentra presente en gran parte de las estribaciones orientales de la cordillera Central (Cocorná, Samaná, Aures, etc.). Sus formas principales corresponden a urnas botellón y vasijas subglobulares. Presenta engobe rojo tanto en el interior como en el exterior de las piezas. Tienen decoraciones incisas y esgrafiadas. Según Piazzini y López (2004), se caracteriza por:

“...paredes finas, apareciendo contenidos de mica como desgrasante, las superficies son bien acabadas, observándose decoración incisa esgrafiada sobre engobe rojo, conformando motivos semicirculares o romboidales que representan espirales, así como remates e impresiones digitales visibles en la parte externa de los bordes, que a diferencia del complejo más tardío, son reforzados, engrosados o biselados” (Piazzini y López, 2004:32).

Para las investigaciones que realizó ISAGEN (2009) en el departamento de Caldas (Samaná), los hallazgos de material relacionado con el complejo Butantán fueron menos del 4% de la muestra, que si bien es cierto presenta características semejantes con el complejo El Oro, son en casi todos los casos cuantitativamente inferiores, lo mismo que el complejo El Bosque, lo que lleva a cuestionar si es una variable relacionada con una baja intensidad de ocupación, o un bajón proporcional propio de la corta duración en comparación con el complejo El Oro.

Inicialmente, se creía que ésta cerámica era tardía para La Miel (Erigaie, 1995; 2000), hasta que estudios posteriores (Piazzini, 2002; Piazzini y López, 2004; ISAGEN, 2009), dataron y definieron a profundidad el complejo. A escala más amplia, presenta similitudes con grupos cerámicos denominados Montalvo Inciso y Montalvo Pintado del Tolima (Cifuentes, 1989; 1993), Pubenza Rojo Bañado y Tocaima Inciso para Cundinamarca (Cárdale, 1976; Mendoza y Quiazua, 1990) y Carare para Santander (López, 1991).

A diferencia de estos grupos, Butantán se caracteriza por la decoración esgrafiada sobre engobe rojo, conformando motivos semicirculares o romboidales que representan espirales, así como remates visibles en la parte externa de los bordes, que a diferencia del complejo Colorados más tardío, son reforzados, engrosados o biselados. De acuerdo con las muestras recuperadas por Castaño en tumbas, también se encuentran vasijas polípodas (López, 2003).

Por último, se destaca el complejo cerámico “El Bosque”, con una cronología que va del 1.200 d.C. hasta el 1.550 d.C. (*Período Tardío 2*). Esta cronología es introducida en el informe de Piazzini para el año 2002. Luego Piazzini y López (2004), continúan su desarrollo conceptual. Como los complejos anteriores, este es identificado en la cuenca del río La Miel, sus características según Piazzini son:

“Se caracteriza por un terminado más burdo, mayor presencia de paredes gruesas y desgrasantes gruesos de cuarzo, mica y feldespato. Los bordes son directos de perfil sencillo o adelgazado y labio plano. También los hay reforzados pero a diferencia de los anteriores complejos casi siempre presentan corrugado en su unión al cuello. Las decoraciones son bien diferentes, el engobe es muy escaso y abundan las incisiones profundas o intermitentes conformando motivos romboidales; igualmente son características las uniones de los rollos sin alisar (corrugado) y las impresiones de tejido sobre la superficie externa de las vasijas” (Piazzini, 2002. En: Piazzini y López, 2004:32).

Según los registros materiales recolectados, se halló una ocupación y manifestación alfarera muy temprana para la zona, que si bien maneja unos altibajos en cuanto al registro cultural, ha mantenido una presencia constante en el tiempo y el espacio investigado. La relación y estimación entre los tres (3) complejos cerámicos (El Oro, Butantán y El Bosque), abre las puertas a futuros investigadores que deseen realizar estudios de amplio espectro que logren dar cuenta de su dispersión en el territorio y el espacio circundante.

En el caso del Estudio Hidroeléctrico Sogamoso (ISAGEN 1996) realizado en la vía Bucaramanga-Barrancabermeja se encuentra como resultado de la prospección y del diagnóstico arqueológico que la importancia de los hallazgos líticos (pequeños y elaborados en chert y roca ígnea con evidencias de lascados asociado a actividades de corte de vegetales, piedras, morteros y artefactos tipo chopper) hace pensar en la presencia de comunidades amerindias paleolíticas que se desplazaban por el valle del Río Magdalena y que penetraron a la parte andina santandereana a través de los ríos tributarios transversales al Río Magdalena, convirtiéndose esta área en un corredor natural de desplazamiento temprano, en dirección occidente-oriente.

En el marco de este mismo Proyecto, Jorge Pino (2009) en su prospección a las obras principales y corredores internos de la hidroeléctrica, halla importante evidencia del periodo colonial del departamento de Santander, asociando los elementos de loza al siglo a los XVI y XVIII.

Para la zona se encuentra, también, el monitoreo arqueológico realizado dentro del Programa de exploración sísmica Lisama (Romero 2004). Este monitoreo se realiza en terrazas aluviales entre los ríos Sucio y Sogamoso, en los municipios de Girón, Betulia, San Vicente de Chucurí y Barrancabermeja. Los hallazgos, de forma similar a los trabajos anteriormente mencionados, se hacen en superficie y constan de material

cerámico disperso y material lítico sobre las terrazas. Además, se hallan 7 posibles montículos funerarios que en algunos casos se encuentran intervenidos por la guaquería.

En el año de 2010, Restrepo halla material lítico en cercanía al aeropuerto de Barrancabermeja, correspondiente a lascas, raspadores plano convexos y un fragmento de pesa de red, asociados por el autor a grupos de cazadores recolectores. Sin embargo, el investigador no realiza una aproximación tecnológica del material y solo describe comparativamente las formas.

En 2015 John Restrepo llama la atención sobre la dimensión y el estado de deterioro debido a las labores propias del cultivo de Palma Africana, del sitio reportado por Castellanos (1975) y Romero (2005). En particular se refiere a las cualidades estilísticas únicas de la cerámica reportada por estos investigadores.

“el análisis realizado a la muestra cerámica del yacimiento Indupalma – La Llana, muestra tanto semejanzas como diferencias con respecto a los tipos definidos por los mencionados investigadores; en primer lugar se identificó que las decoraciones incisas, lineales y en espiral, podrían corresponder a la cerámica denominada habano fino. De otro lado, la presencia de bordes reforzados (con doblez externo) asociados a acabados irregulares, estarían incluidos dentro del tipo San Alberto rojo burdo. No obstante en el segundo caso, se identificaron una serie de recipientes con decoraciones puestas sobre su borde externo que, si bien en las tipologías propuestas se observan decoraciones incisas sobre esta parte de la vasija, en la presente muestra, varían en cuanto a la técnica utilizada, hallándose decoraciones repujadas y unguadas que no habían sido reportadas para la cerámica de esta región”. (P.119)

Para Restrepo, la cantidad de material existente en este sitio, y la riqueza estilística del material evidencian la complejidad cultural, la densidad de población así como el poco o nulo interés por parte de autoridades y dueños de los terrenos en la protección del sitio.

4. METODOLOGÍA.

La metodología de investigación planteada y aprobada en la autorización de intervención arqueológica N°6162 por el ICANH contempló cuatro (4) fases sucesivas de investigación. En primera instancia se realizó la documentación física y arqueológica de la zona que incluyó la recopilación de los antecedentes investigativos junto con una revisión de cartografía satelital usando las plataformas de Google Earth Pro y SAS Planet para contextualizar espacialmente el área de estudio.

Dadas las condiciones del área de estudio, tamaño y forma de los polígonos, se optó por una estrategia de reconocimiento y prospección sistemática, dividiendo el polígono en transectos equidistantes que atravesaron toda el área sobre los cuales se propuso realizar sondeos excavados cada 20 metros con el fin de generar una rejilla de sondeos que diera cuenta de las condiciones físicas, pedo-estratigráficas y arqueológicas generales de la zona. Sin embargo, las actividades de reconocimiento evidenciaron que la geomorfología del área caracterizada por un sistema de vertiente cordillerana con laderas fuertemente inclinadas y escarpadas junto a drenajes con incisiones profundas con una fuerte influencia de las dinámicas tectónicas que afectan el lugar y procesos morfodinámicos como remociones en masa, sepultamiento y eventos coluviales aunado a la densa vegetación en algunos sectores harían imposible seguir una metodología de muestreo de tipo sistemático, se decidió realizar muestreos dirigidos sobre unidades de paisaje concretas claramente definidas donde fuera posible la excavación.

4.1. Reconocimiento del área de estudio.

La totalidad del área de estudio fue recorrida a pie por los investigadores y ayudantes en campo con el fin de identificar posibles contextos arqueológicos y/o unidades de paisaje como descansos de ladera o cimas de colina que pudieran contener información arqueológica. Una vez se tuvo un panorama general se procedió a realizar sondeos excavados de 40 x 40 cm siguiendo en la medida de lo posible los transectos trazados hasta hallar el horizonte C o hasta donde la herramienta pudo acceder.

Si bien el programa de muestreo intento seguir un criterio sistemático, las condiciones geomorfológicas del lugar limitaron la excavación de sondeos en aquellas unidades como escarpes locales, derrubios de rocas, y laderas de alta pendiente dado que allí, los procesos morfodinámicos imposibilitan la formación de suelo y la conservación de contextos arqueológicos. Estos sectores, fueron registrados mediante recorridos y observaciones georreferenciadas que dan cuenta de las condiciones del lugar. (Ver apartado alteraciones del área de estudio)

4.2. Formas de registro

INFORME FINAL RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO KJE-14381 (6,9 HECTAREAS DE ÁREA DE EXPLORACIÓN Y 2 HECTÁREAS DE ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL). MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DE CESAR.

a) Fichas de registro

El registro de la información recuperada en campo fue sistematizado mediante una aplicación digital (ARQUEONORTE APP) que recoge los datos de cada investigador en un dispositivo tipo Tablet. Así, cada actividad arqueológica realizada en campo está nombrada bajo un código alfanumérico que contiene la inicial del investigador que realiza la captura de la información, seguido de la actividad arqueológica desarrollada y de un consecutivo por actividad (ejemplo: DPP01= Daniel Prueba de pala 01). (Ver anexo: archivos digitales) (Tabla 3) (Figura 2).

Las convenciones utilizadas para las distintas actividades fueron las siguientes: Observaciones (OB), perfiles estratigráficos (PE), pruebas de pala (PP), recolecciones superficiales (RS).

Tabla 1. Formato para registro de datos.

NOMENCLATURA					
FOTO PANORAMICA			FOTO DE DETALLE		
Coordenadas Plana				MSNM	
Coordenadas Geográficas		Altura		MSNM	
Departamento		Municipio			
Sector		Transecto/PR+/Obra			
Intervención		Geomorfología			
Pendiente		Estratigrafía			
Cobertura Vegetal		Visibilidad			
Alteración		Porcentaje Alteración			
Profundidad Total					
Hallazgos					
Evidencia	Cantidad Material	Nivel		Observaciones	
Horizontes					
Horizonte	Espesor	Textura	Estructura	AcBiológica	MaCultural
Horizonte I					

Figura 1. Interfaz de la APP

b) Fotografía

Se utilizaron cámaras compactas digitales para registrar de manera general el paisaje y cada una de las actividades realizadas. De estas se obtuvieron imágenes con extensión .jpg, que contextualizan el paisaje, las condiciones físicas encontradas y las alteraciones presentes. Por medio del dispositivo para capturar los datos (tableta) se registraron dos fotos de cada unidad de muestreo una de contexto y otra en detalle cuyo archivo se puede consultar en las fichas de registro de cada actividad anexas como archivo digital a este informe. Como testimonio se realizaron capturas de las actividades de arqueología pública y divulgación.

c) Geo-referenciación

Cada una de las actividades realizadas durante el trabajo de campo se registró en dispositivos de posicionamiento global con el sistema GPS (marca Garmin e-trex 20 y 30) con la proyección de coordenadas planas Magna Sirgas_Gauss_Central, con su respectiva altura en msnm. Además el aplicativo Arqueonorte App, genera información espacial en el sistema de coordenadas geográficas - latitud y longitud- utilizando el sensor de ubicación interna del dispositivo Tablet. Esto con el fin de sistematizar espacialmente las actividades ejecutadas y servir como base para el posterior análisis de la información recuperada en la fase de campo. Además nos permite un contraste de la información dado que en teoría recogemos la información espacial en dos dispositivos distintos que corresponden a un mismo lugar de muestreo. Hay que aclarar, no obstante, que la precisión de ambos aparatos es diferente y puede haber un margen de error considerable en las coordenadas geográficas obtenidas a través del dispositivo Tablet dado que su calibración y grado de

exactitud es menor y se ve más afectado por condiciones ambientales como nubosidades, vegetación o lluvia.

4.3. Procesamiento de la información

El aplicativo utilizado genera dos tipos de archivos: uno en formato Word que da cuenta de cada una de las actividades realizadas y es presentado como anexo al informe final dado que corresponde a las fichas de registro de cada una de las actividades realizadas; y uno en formato Excel que corresponde a la base de datos sobre la cual se analizan e interpretan los resultados.

Los datos geo-referenciados se recolectaron inicialmente según las actividades realizadas en waypoints en extensión .gpx, que posteriormente fueron consolidados en un archivo general que se almacenó en extensión .gdb para posterior tratamiento en programas como: Mapsource Garmin, Qgis 2.8.6, Arcgis 10.2, y plataformas como Google Earth y SAS Planet que permiten visualizar, editar y gestionar la información geográfica con base en fotografías satelitales de la zona de interés.

4.4. Evaluación del Impacto Arqueológico.

La zonificación arqueológica es el resultado del análisis de los componentes ambientales y culturales de las Áreas de Influencia Directa e Indirecta del proyecto permitiendo obtener una síntesis espacial de las condiciones que ofrece el área de estudio, valorando la potencialidad en Alta, Media o Baja. La definición de cada una de las características así como los criterios de evaluación y su escala de valoración, desde el ámbito arqueológico son los siguientes:

- **Potencialidad Alta:**

Corresponde a zonas para las que existen referencias en estudios arqueológicos o que por sus condiciones geomorfológicas presentan características evidentes para el emplazamiento de contextos arqueológicos. Presentan materiales arqueológicos contextualizados, estratigrafía conservada y material cultural representativo. Existen en la zona elementos patrimoniales.

- **Potencialidad Media:**

Corresponde a zonas que presentan materiales arqueológicos con estratigrafía alterada y con procedencia poco clara, donde no es posible establecer la existencia de contextos arqueológicos. Pueden existir elementos patrimoniales o no. Zonas con relieve accidentado donde es poco probable la existencia de yacimientos y donde la presencia de materiales arqueológicos puede ser explicada por eventos post-deposicionales.

- **Potencialidad Baja:**

Corresponde a zonas que tienen condiciones geológicas y geomorfológicas poco favorables o que se hallan altamente intervenidas por actividades antrópicas y/o naturales. No presenta materiales arqueológicos y/o patrimoniales.

4.5. Potencial arqueológico para el proyecto

El análisis de la información obtenida en campo nos ha permitido generar un diagnóstico del área de estudio y formular las medidas necesarias, contempladas en el Plan de Manejo Arqueológico (PMA) adjunto a este informe, que en adelante deben realizarse con el fin de cumplir la normatividad vigente y los lineamientos de los programas de arqueología preventiva en el país.

Debido a las condiciones geomorfológicas del área de estudio dominado por los procesos morfodinámicos propios del sistema montañoso influenciado por los procesos tectónicos donde existe predominancia de movimientos en masa y sepultamientos de origen coluvial, además de los procesos denudativos favorecidos por el clima y la alta pendiente, no fue posible encontrar materiales arqueológicos. Sin embargo, la ubicación espacial del área en medio de la transición entre la gran llanura aluvial del Magdalena y el piedemonte de la cordillera oriental además de su circunscripción al conjunto de problemáticas arqueológicas del medio y bajo Magdalena plantean por lo menos la necesidad de labores posteriores de monitoreo para un polígono específico en la zona más plana y adyacente al sistema aluvial donde se ubica la zona de acopio de material.

Aún sin haber encontrado materiales ni evidencias que nos permitan identificar depósitos arqueológicos que puedan verse afectados por las obras del proyecto, es necesario implementar medidas preventivas de monitoreo sobre un área puntual que se especifica en las fichas anexas del PMA.

El área de estudio es diagnosticada como de bajo a medio potencial arqueológico según los resultados obtenidos y el cruce de información arqueológica y ambiental.

Es necesario aclarar que este diagnóstico comprende única y exclusivamente el Área de Intervención Directa (AID) prospectada en este proyecto, por lo que cualquier modificación en el polígono de explotación o cambio en los diseños necesitara una nueva fase de reconocimiento y prospección bajo una nueva autorización de intervención arqueológica.

4.6. Socialización y Arqueología pública.

Como medida preventiva y de acuerdo con las exigencias del ICANH, en el marco de las actividades de campo se realizaron dos jornadas de socialización del proyecto: En la primera se realizó una visita al centro de convivencia ciudadana del municipio de Aguachica donde fue posible socializar el proyecto con los encargados del sector cultura del municipio (Claudia Villamizar tel: 3166969555, Ariel Gómez coordinador área cultura tel: 3216791764) con el fin

INFORME FINAL RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO KJE-14381 (6,9 HECTAREAS DE ÁREA DE EXPLORACIÓN Y 2 HECTÁREAS DE ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL). MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DE CESAR.

de intercambiar información y consultar las iniciativas con respecto al ámbito patrimonial, particularmente arqueológico, existentes en el municipio. Se asumió el compromiso de enviar el informe final una vez aprobado por el ICANH y la asesoría necesaria para adelantar el proceso de tenencia de piezas por parte del municipio en caso de ser necesario. (Fotos # y #).

Foto 1.

Foto 2

5. PROSPECCIÓN

Como resultado de la campaña de campo fue posible realizar 82 actividades de muestreo, 46 pruebas de pala (PP), 32 observaciones (OB), 3 perfiles estratigráficos y una actividad de recolección superficial donde se recuperó un elemento lítico que en primera instancia fue considerado cerámico pero se descartó en laboratorio.

Con el ánimo de generar mayor claridad y coherencia en la presentación de los datos, se ha optado por dividir el área de estudio en unidades paisajísticas. Esto nos permitirá una mejor visualización y entendimiento de las circunstancias espaciales de la zona y la localización de las actividades realizadas. Nos ha parecido pertinente presentarlo así, ya que, como se verá, la distribución de las actividades arqueológicas estuvo estrechamente relacionada con la geomorfología del lugar, así, las pruebas de pala se ubicaron en las unidades de descansos de ladera, cimas de colina y algunas laderas con inclinación no tan pronunciada, mientras que los registros visuales se ubican en las unidades de pendientes muy inclinadas a escarpadas, los drenajes y bajos inundables donde los procesos morfodinámicos y las limitantes físicas del terreno no permitieron la excavación de sondeos. Los perfiles estratigráficos se ubicaron en zonas donde los procesos erosivos han provocado la exposición de perfiles que nos permiten describir e interpretar las fuerzas y dinámicas que han y están modelando el paisaje. (Foto 6).

Foto 3. Paisaje general en zona de estudio

INFORME FINAL RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO KJE-14381 (6,9 HECTAREAS DE ÁREA DE EXPLORACIÓN Y 2 HECTÁREAS DE ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL). MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DE CESAR.

Tabla 2. Resumen de actividades realizadas

Código ID	Coordenadas Planas	Altura msnm	Unidad Recolección	Geomorfología
DOB1	E 1052667 / N 1421535	382	Observación	Ladera
DOB10	E 1052043 / N 1422048	178	Observación	Cañada
DOB11	E 1051970 / N 1422057	167	Observación	Cañada
DOB12	E 1052759 / N 1421906	272	Observación	Ladera
DOB13	E 23 / N 23	12	Observación	Otro
DOB14	E 1052835 / N 1421785	309	Observación	Otro
DOB15	E 1052863 / N 1421757	308	Observación	Cañada
DOB2	E 1052707 / N 1421586	392	Observación	Ladera
DOB3	E 1052705 / N 1421657	403	Observación	Cuchilla
DOB4	E 1052669 / N 1421674	378	Observación	Ladera
DOB5	E 1052684 / N 1421607	373	Observación	Ladera
DOB6	E 1051970 / N 1422088	174	Observación	Descanso de Ladera
DOB7	E 10510990 / N 1422095	173	Observación	Ladera
DOB8	E 1052009 / N 1422096	178	Observación	Ladera
DOB9	E 1052093 / N 1422052	164	Observación	Cañada
DPE1	E 1051947 / N 1422106	177	Perfil estratigráfico	Ladera
DPP1	E 1052774 / N 1421624	421	Prueba de pala	Ladera
DPP10	E 1052032 / N 1422093	178	Prueba de pala	Ladera
DPP11	E 1052044 / N 1422092	178	Prueba de pala	Descanso de Ladera
DPP12	E 1052844 / N 1421837	324	Prueba de pala	Descanso de Ladera
DPP13	E 1052840 / N 1421837	321	Prueba de pala	Ladera
DPP14	E 1052841 / N 1421832	319	Prueba de pala	Descanso de Ladera
DPP15	E 1051933 / N 1422106	181	Prueba de pala	Bajo
DPP16	E 1051938 / N 1422085	175	Prueba de pala	Descanso de Ladera
DPP2	E 1052762 / N 1421616	421	Prueba de pala	Ladera
DPP3	E 1052741 / N 1421627	411	Prueba de pala	Descanso de Ladera
DPP4	E 1052719 / N 1421632	408	Prueba de pala	Cuchilla
DPP5	E 1052691 / N 1421672	388	Prueba de pala	Ladera
DPP6	E 1052654 / N 1421747	371	Prueba de pala	Descanso de Ladera
DPP7	E 1052660 / N 1421584	365	Prueba de pala	Ladera
DPP8	E 1051910 / N 1422087	171	Prueba de pala	Descanso de Ladera
DPP9	E 1051937 / N 1422092	178	Prueba de pala	Descanso de Ladera

Fuente: elaboración propia a partir de datos de campo

Tabla 3. Resumen de muestreos

Actividades de muestreo	Número de actividades
Observación	32
Perfil estratigráfico	3
Prueba de pala	46

INFORME FINAL RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO KJE-14381 (6,9 HECTAREAS DE ÁREA DE EXPLORACIÓN Y 2 HECTÁREAS DE ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL). MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DE CESAR.

R/S	1
Total	82

Fuente: elaboración propia a partir de datos de campo

Gráfico 1. Frecuencia de actividades por tipo de muestreo

Fuente: elaboración propia a partir de datos de campo

5.1. El muestreo y el paisaje

Con respecto a la relación de las actividades con las unidades del paisaje, 41 muestreos fueron realizados sobre unidades de ladera con pendientes que van desde inclinadas a escarpadas, 22 muestreos se realizaron sobre unidades de descanso de ladera, 8 sobre unidades descritas como cañadas que representan los drenajes con incisión profunda presentes en el área, 5 sobre cuchillas, y otras 6 actividades fueron realizadas sobre cimas de colina, derrubios de roca y áreas de bajos inundables. (Tablas # a #, gráficos # a #)

Tabla 4. Frecuencia de muestreos por unidades de paisaje

Cuenta de Unidad Recolectión	Etiquetas de columna				
Etiquetas de fila	Observación	Perfil estratigráfico	Prueba de pala	R/S	Total general
Bajo				1	1
Cañada	8				8
Cima de Colina				1	1
Cuchilla	2			3	5
Derrubio de rocas	1				1
Descanso de Ladera	2	1		19	22
Ladera	17	2		21	41
Otro	2			1	3
Total general	32	3	46	1	82

Fuente: elaboración propia a partir de datos de campo

Gráfico 2. Frecuencia de actividades por unidad de paisaje.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de campo

Tabla 5. Número de actividades por tipo de alteración

Tipo de alteración	Número de actividades
Alta Pendiente	13
Anegado	1
Camino	5
Construcción	1
Erosión	38
Otro	15
Remoción de Suelo	3
Vegetación	6
Total general	82

Fuente: elaboración propia a partir de datos de campo

INFORME FINAL RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO KJE-14381 (6,9 HECTAREAS DE ÁREA DE EXPLORACIÓN Y 2 HECTÁREAS DE ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL). MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DE CESAR.

5.1.1. Unidades de ladera

El área de estudio se encuentra de lleno en el piedemonte de la vertiente occidental de la cordillera oriental en un sector con marcada influencia tectónica particularmente de la falla de Noreán y la Falla de Bucaramanga que han generado procesos geológicos complejos que se evidencian en las formas presentes en el paisaje así como en los procesos que lo han ido modelando a lo largo del tiempo. Se presentan pliegues montañosos que generan cuchillas, espinazos y cimas de colinas estrechas y alargadas con drenajes que generan vallecitos con incisión profunda en V. Particularmente la zona de exploración, el polígono más grande de los dos que componen el estudio (6,9 ha) se encuentra sobre un pliegue montañoso con un drenaje de incisión profunda que alcanza del 40 al 50 % de inclinación. Usando las herramientas del software Arcgis 10.2 hemos dibujado los perfiles de elevación de tres transectos longitudinales del polígono con el fin de ilustrar las condiciones topográficas de la zona. **Ilustración #, gráfico #)**

Tabla 6. Muestras en unidades de ladera

Código ID	Coordenadas Planas	MSNM	Unidad Recolección
A7OB01	E 1052680 / N 1421546	377 MSNM	Observación
A7OB02	E 1052718 / N 1421603	390 MSNM	Observación
A7OB03	E 1052752 / N 1421641	401 MSNM	Observación
A7OB05	E 1052677 / N 1421702	382 MSNM	Observación
A7OB06	E 1051909 / N 1422113	178 MSNM	Observación
A7OB07	E 1052063 / N 1422149	202 MSNM	Observación
A7OB10	E 1052747 / N 1421844	290 MSNM	Observación
A7OB11	E 1052715 / N 1421819	315 MSNM	Observación
A7OB12	E 1052734 / N 1421773	313 MSNM	Observación
A7OB14	E 1052789 / N 1421798	305 MSNM	Observación
A7PE02	E 1052661 / N 1421532	388 MSNM	Perfil estratigráfico
A7PP03	E 1052744 / N 1421586	418 MSNM	Prueba de pala

INFORME FINAL RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO KJE-14381 (6,9 HECTAREAS DE ÁREA DE EXPLORACIÓN Y 2 HECTÁREAS DE ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL). MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DE CESAR.

A7PP07	E 1052664 / N 1421644	376 MSNM	Prueba de pala
A7PP10	E 1051930 / N 1422121	180 MSNM	Prueba de pala
A7PP12	E 1051973 / N 1422116	180 MSNM	Prueba de pala
A7PP13	E 1051992 / N 1422116	183 MSNM	Prueba de pala
A7PP14	E 1052012 / N 1422120	188 MSNM	Prueba de pala
A7PP15	E 1052031 / N 1422117	192 MSNM	Prueba de pala
A7PP16	E 1052051 / N 1422118	192 MSNM	Prueba de pala
A7PP17	E 1052047 / N 1422146	204 MSNM	Prueba de pala
A7PP18	E 1052024 / N 1422144	203 MSNM	Prueba de pala
A7PP19	E 1052005 / N 1422153	202 MSNM	Prueba de pala
A7PP20	E 1051988 / N 1422147	194 MSNM	Prueba de pala
A7PP21	E 1051969 / N 1422141	183 MSNM	Prueba de pala
A7PP22	E 1051939 / N 1422144	183 MSNM	Prueba de pala
A7PP23	E 1051914 / N 1422143	194 MSNM	Prueba de pala
A7R/S1	E 1052210 / N 1422005	205 MSNM	R/S
DOB1	E 1052667 / N 1421535	382 MSNM	Observación
DOB12	E 1052759 / N 1421906	272 MSNM	Observación
DOB2	E 1052707 / N 1421586	392 MSNM	Observación
DOB4	E 1052669 / N 1421674	378 MSNM	Observación
DOB5	E 1052684 / N 1421607	373 MSNM	Observación
DOB7	E 10510990 / N 1422095	173 MSNM	Observación
DOB8	E 1052009 / N 1422096	178 MSNM	Observación
DPE1	E 1051947 / N 1422106	177 MSNM	Perfil estratigráfico
DPP1	E 1052774 / N 1421624	421 MSNM	Prueba de pala
DPP10	E 1052032 / N 1422093	178 MSNM	Prueba de pala
DPP13	E 1052840 / N 1421837	321 MSNM	Prueba de pala
DPP2	E 1052762 / N 1421616	421 MSNM	Prueba de pala
DPP5	E 1052691 / N 1421672	388 MSNM	Prueba de pala
DPP7	E 1052660 / N 1421584	365 MSNM	Prueba de pala

INFORME FINAL RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO KJE-14381 (6,9 HECTAREAS DE ÁREA DE EXPLORACIÓN Y 2 HECTÁREAS DE ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL). MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DE CESAR.

Foto 4. Panorámica del área de estudio, sector sur occidental.

Ilustración 1. Transectos longitudinales para perfiles de elevación digital

Fuente: elaboración propia. Imagen modificada en Arcgis 10.2

Gráfico 3. Perfiles de elevación digital

Fuente: elaboración propia. Recurso generado en Arcgis 10.2

La alta pendiente, combinada con otros factores como el clima, la composición litológica de la zona y la influencia del hombre en la transformación del paisaje han participado en procesos denudativos como erosión, remociones en masa, procesos de reptación y sobrepastoreo además del sepultamiento y eventos coluviales que han limitado la formación de suelo y han hecho poco probable la existencia y conservación de depósitos arqueológicos

Fotos 5 y 6. Procesos de movimientos en masa y deslizamientos presentes en el terreno

INFORME FINAL RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO KJE-14381 (6,9 HECTÁREAS DE ÁREA DE EXPLORACIÓN Y 2 HECTÁREAS DE ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL). MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DE CESAR.

Fotos 7. Procesos erosivos de reptación por sobrepastoreo.

Fotos 8. Discontinuidades litológicas y evidencias de dinámica tectónica. Paleosuelo sepultado. Nótese el carácter coluvial del material rocoso

5.1.2. Descansos de ladera

Estas unidades fueron bastante limitadas y evidentes en el paisaje. Sobre ellas se enfocaron los muestreos excavados dada la mayor probabilidad de encontrar evidencias arqueológicas. Las unidades de descanso de ladera fueron descritas para 22 puntos de muestreo, que corresponden al 26,83% de los muestreos realizados, allí se ejecutaron 19 pruebas de pala que representan el 86,36% del tipo de muestreos realizados sobre este tipo de unidades. El restante 13,17% están representados en dos observaciones y un perfil estratigráfico.

Los descansos de ladera son unidades limitadas y estrechas de aproximadamente 100m² a media ladera y que se van ensanchando conforme el sistema montañoso alcanza la llanura aluvial. Su composición pedo-estratigráfica deriva de su formación litológica ya que, por lo general son producto de movimientos tectónicos que han generado afloramientos rocosos que forman estas unidades menos inclinadas sobre las cuales se presentan pequeños procesos de depósitos coluviales de vertiente y se presenta alguna evolución de las capas maestras del suelo. La principal alteración además de su origen y los eventos coluviales lo compone la erosión por pisada de vaca ya que al ser el paisaje sumamente inclinado, el ganado utiliza intensamente este tipo de unidades por lo que se presentan compactación de los primeros niveles del suelo y pérdida de la capa vegetal.

Tabla 7. Muestreos en descansos de ladera

Código ID	Coordenadas Planas	MSNM	Unidad Recolección	Geomorfología
-----------	--------------------	------	--------------------	---------------

INFORME FINAL RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO KJE-14381 (6,9 HECTAREAS DE ÁREA DE EXPLORACIÓN Y 2 HECTÁREAS DE ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL). MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DE CESAR.

A7OB15	E 1051982 / N 1422075	182 MSNM	Observación	Descanso de Ladera
A7PE1	E 1052634 / N 1421528	364 MSNM	Perfil estratigráfico	Descanso de Ladera
A7PP06	E 1052652 / N 1421752	374 MSNM	Prueba de pala	Descanso de Ladera
A7PP09	E 1052652 / N 1421590	369 MSNM	Prueba de pala	Descanso de Ladera
A7PP24	E 1052697 / N 1421850	315 MSNM	Prueba de pala	Descanso de Ladera
A7PP25	E 1052700 / N 1421844	315 MSNM	Prueba de pala	Descanso de Ladera
A7PP26	E 1052701 / N 1421851	315 MSNM	Prueba de pala	Descanso de Ladera
A7PP27	E 1052695 / N 1421847	317 MSNM	Prueba de pala	Descanso de Ladera
A7PP28	E 1051943 / N 142211	180 MSNM	Prueba de pala	Descanso de Ladera
A7PP29	E 1051940 / N 1422118	186 MSNM	Prueba de pala	Descanso de Ladera
A7PP30	E 1051938 / N 1422097	185 MSNM	Prueba de pala	Descanso de Ladera
A7PP5	E 1052654 / N 1421743	1421743 MSNM	Prueba de pala	Descanso de Ladera
A7PP8	E 1052649 / N 1421586	370 MSNM	Prueba de pala	Descanso de Ladera
DOB6	E 1051970 / N 1422088	174 MSNM	Observación	Descanso de Ladera
DPP11	E 1052044 / N 1422092	178 MSNM	Prueba de pala	Descanso de Ladera
DPP12	E 1052844 / N 1421837	324 MSNM	Prueba de pala	Descanso de Ladera
DPP14	E 1052841 / N 1421832	319 MSNM	Prueba de pala	Descanso de Ladera
DPP16	E 1051938 / N 1422085	175 MSNM	Prueba de pala	Descanso de Ladera
DPP3	E 1052741 / N 1421627	411 MSNM	Prueba de pala	Descanso de Ladera
DPP6	E 1052654 / N 1421747	371 MSNM	Prueba de pala	Descanso de Ladera
DPP8	E 1051910 / N 1422087	171 MSNM	Prueba de pala	Descanso de Ladera
DPP9	E 1051937 / N 1422092	178 MSNM	Prueba de pala	Descanso de Ladera

Fotos 9 Descanso de ladera a media pendiente en área de exploración

Foto 10. Ubicación de la unidad en el paisaje

Fotos 11. Descanso de ladera en zona de acopio. Área con medidas de monitoreo.

5.1.3. Cañada

Las unidades descritas como cañada hacen referencia a cursos de agua estacionales o permanentes así como drenajes con incisiones profundas que generan paisajes en V. Sobre estas unidades se realizaron observaciones georreferenciadas con el fin de evidenciar los procesos de caída de material desde las laderas, el material rocoso que compone el paisaje en esta zona así como una vegetación densa de rastrojos altos. Entre la zona de acopio y la zona de exploración cruza un arroyo pequeño con agua permanente con vegetación boscosa a lado y lado del cauce que abarca unos 10 metros laterales. Las características geomorfológicas de este tipo de unidades impidieron la realización de sondeos excavados

Tabla 8. Muestras en unidades de cañada

Código ID	Coordenadas Planas	MSNM	Unidad Recolección
A7OB08	E 1052762 / N 1421930	245 MSNM	Observación
A7OB13	E 1052744 / N 1421762	311 MSNM	Observación
A7OB16	E 1051951 / N 1422069	178 MSNM	Observación
A7OB9	E 1052781 / N 1421841	275 MSNM	Observación
DOB10	E 1052043 / N 1422048	178 MSNM	Observación
DOB11	E 1051970 / N 1422057	167 MSNM	Observación
DOB15	E 1052863 / N 1421757	308 MSNM	Observación
DOB9	E 1052093 / N 1422052	164 MSNM	Observación

Fotos 12. Paisaje en zona de cañada

Fotos 13 . Punto de muestreo en zona de cañada

5.1.4. Cuchilla

INFORME FINAL RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO KJE-14381 (6,9 HECTÁREAS DE ÁREA DE EXPLORACIÓN Y 2 HECTÁREAS DE ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL). MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DE CESAR.

Las unidades de cuchillas o filos están representadas por las coronas de los pliegues montañosos donde se forman unidades estrechas y alargadas que a veces sirven como divisorias de drenajes. Sobre este tipo de unidades se realizaron 5 actividades (3 pruebas de pala y 2 observaciones). Las características topográficas de estas unidades las hacen propensas a procesos erosivos debido a la alta pendiente y la exposición al clima que va lavando por escorrentía la capa orgánica del suelo además de los movimientos en masa y deslizamientos debidos también a la alta pendiente, las características pedológicas del terreno y la erosión por sobre pastoreo. Por lo general presentan gran cantidad de material rocoso y una vegetación de rastrojos altos poco densos.

Tabla 9. Muestreos en unidades de cuchilla

Código ID	Coordenadas Planas	MSNM	Unidad Recolección
A7OB04	E 1052749 / N 1421568	424 MSNM	Observación
A7PP02	E 1052747 / N 1421569	423 MSNM	Prueba de pala
A7PP04	E 1052736 / N 1421607	411 MSNM	Prueba de pala
DOB3	E 1052705 / N 1421657	403 MSNM	Observación
DPP4	E 1052719 / N 1421632	408 MSNM	Prueba de pala

Fotos 14 y 15. Izq. Sondeos en unidad de cuchilla. Der. Panorámica desde unidad de cuchilla, nótese el ancho de la unidad.

5.1.5. Otros

Algunos muestreos (6 en total) fueron realizados sobre unidades que fueron descritas como cimas de colina (1) bajos inundables (1), derrubio de rocas (1) y con una categoría genérica de "otros " (3) que en particular hicieron referencia derrubios de roca y afloramientos adyacentes a los drenajes donde predomina una alta pendiente y se presenta afloramientos rocosos. La cima de colina hace parte del sistema descrito como cuchillas y la zona de bajo representa la pata de la macrounidad de origen gravitacional de movimientos de masa

Tabla 10. Muestreos en diversas unidades

INFORME FINAL RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO KJE-14381 (6,9 HECTAREAS DE ÁREA DE EXPLORACIÓN Y 2 HECTÁREAS DE ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL). MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DE CESAR.

Código ID	Coordenadas Planas	MSNM	Unidad Recolección	Geomorfología
A7OB17	E 1051934 / N 1422059	178 MSNM	Observación	Derrubio de rocas
A7PP01	E 1052768 / N 1421620	414 MSNM	Prueba de pala	Cima de Colina
A7PP11	E 1051950 / N 1422118	177 MSNM	Prueba de pala	Otro
DOB13	E 1052840 / N 1421831	12 MSNM	Observación	Otro
DOB14	E 1052835 / N 1421785	309 MSNM	Observación	Otro
DPP15	E 1051933 / N 1422106	,181 MSNM	Prueba de pala	Bajo

Fotos 16 y 17. Muestréos en zonas de derrubio de rocas

Fotos 18 y 19. Muestréos en zonas de deslizamientos y taludes por reptación.

5.2. Estratigrafía del proyecto

INFORME FINAL RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO KJE-14381 (6,9 HECTAREAS DE ÁREA DE EXPLORACIÓN Y 2 HECTÁREAS DE ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL). MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DE CESAR.

Las condiciones pedo-estratigráficas están fuertemente influenciadas por los procesos morfodinámicos evidentes en el terreno como la erosión por escorrentía, la coluviación, los movimientos en masa, la deforestación y el sobrepastoreo que han limitado la evolución de las capas maestras del suelo. En términos generales los suelos presentes en la zona hacen parte del conjunto de los **Regosoles** que pueden ser descritos como suelos minerales muy débilmente desarrollados sobre materiales no consolidados que presentan escasa evolución y se forman sobre aportes recientes de materiales no aluviales. Tienden a desarrollarse en zonas con fuertes procesos erosivos que provocan un rejuvenecimiento constante de los suelos (Fao, 2007).

En el área de estudio, los suelos no presentan horizontes diagnósticos y en general una pequeña capa A de aproximadamente 10 cm de espesor con presencia de actividad biológica de raíces, de textura limo-areno –arcillosa de bloques finos está limitada por una capa Br de material coluvial, anguloso y de tamaños variados donde se evidencian procesos de iluviación o lessivage (Jaramillo, 2014) con presencia de material del estrato superior que se transloca hacia abajo entre los espacios dejados por la acomodación del material rocoso. La dinámica tectónica queda evidenciada por la presencia de paleosuelos que dejan ver el movimiento provocado por la falla de Bucaramanga y La falla de Noreán lo que ha contribuido al deslizamiento y coluviación constante del paisaje.

Fotos 20. Comportamiento pedo-estratigráfico en el área de estudio.

6. COMENTARIOS FINALES.

Como resultado de las labores de campo realizadas en el área de exploración y acopio del título minero KJE-14381 no fue posible evidenciar evidencias que nos permitieran identificar depósitos arqueológicos. Esto debido al tamaño del área (8,9 ha) y a su ubicación en medio de un paisaje fuertemente inclinado que presenta limitaciones físicas y funcionales para el establecimiento de áreas de actividad humana. Además, los procesos morfodinámicos que han y siguen moldeando el paisaje inciden en la poca probabilidad de emplazamiento y conservación de yacimientos arqueológicos. Por un lado la alta pendiente, unida a los procesos erosivos naturales y antrópicos como la deforestación, el sobrepastoreo, y la lixiviación de los suelos, junto a la marcada dinámica tectónica de la zona provocan deslizamientos y procesos de reptación constantes que sepultan sucesivamente los suelos poco evolucionados de la zona. Las pocas unidades planas presentes, son producto de afloramientos rocosos y han estado expuestos a dichos procesos que han generado un suelo con abundante material coluvial difícil de excavar y restringido a unos pocos centímetros de profundidad.

No obstante, la ubicación del área de estudio en una zona estratégica en términos arqueológicos de transición entre la macrollanura aluvial del Magdalena y la cordillera oriental nos da suficientes argumentos para plantear fases posteriores del programa de arqueología preventiva diseñado para el título minero con el fin de prevenir afectaciones a posibles depósitos arqueológicos que hallan escapado a la resolución del muestreo. En este sentido se propone una fase de monitoreo arqueológico para una unidad específica de 592 m² ubicada en la zona de acopio que, aunque no tuvo resultados arqueológicos positivos, su geofoma y ubicación cercana a una fuente hídrica plantea un potencial arqueológico medio que debe ser considerado.

En este informe se ha hecho un esfuerzo especial por describir las condiciones físicas, ambientales y pedo-estratigráficas identificadas durante la campaña de campo con el fin de justificar la distribución espacial de las actividades arqueológicas realizadas. En un sentido teórico ideal, la metodología fue diseñada para muestrear transectos paralelos a distancias equidistantes con el objetivo de generar una rejilla de sondeos lo suficientemente intensiva como para descartar la presencia de cualquier evidencia arqueológica. Sin embargo las condiciones encontradas en el terreno impidieron la realización de esta metodología al pie de la letra y exigieron un ejercicio de análisis e interpretación del paisaje que esperamos justifique los vacíos en los lugares de muestreo.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BERMUDÉZ, Mario, NIETO Eduardo y OCHOA, Maryori.
2001. Rescate y monitoreo arqueológico en la línea a 230 KV Primavera–Playas. Arqueología en Estudios de Impacto Ambiental Vol. 3. Medellín: Interconexión Eléctrica S.A.
- BERNAL, Fernando.
1995. Gasoducto Ballena - Barrancabermeja: monitoreo arqueológico, Informe Final. ECOPEPETROL S.A. Bogotá.
- BOTIVA, Alvaro., GROOT DE MAHECHA, Ana, HERRERA, Luisa., & MORA, Santiago. 1989. Colombia prehispánica: regiones arqueológicas. COLCULTURA. Recuperado de. <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/arqueologia/prehispcp11 mapa.htm> Bogotá D.C. Fecha de Consulta: 18-08-2016.
- Braudel, F. (1970). *La Historia y las ciencias sociales*. Madrid: Alianza.
- CÁCERES, Carmen y HERNÁNDEZ, Cecilia.
1989. Excavaciones arqueológicas en Guaduro-Cundinamarca. Banco de la República. Bogotá.
- CASTAÑO, Carlos y DÁVILA, Carmen.
1984. Investigación arqueológica en el Magdalena medio: sitios Colorados y Mayaca. FIAN. Bogotá.
- CASTAÑO, Carlos.
1985. Secuencias y correlaciones arqueológicas en el río La Miel. Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales. Bogotá. S.P.
- CARDONA, Luis Carlos y YEPES, Jorge.
2009. Prospección arqueológica y plan de manejo arqueológico para la central hidroeléctrica a 20 MV: El Popal, municipio de Cocorná, Antioquia. SAG. Itagüí. Inédito
- CASTELLANOS, Zaida.
1975. Excavaciones en San Alberto. Departamento del Cesar. Bogotá.
- CIFUENTES, Arturo.
1993. Arrancaplumas y Guataquí. Dos periodos arqueológicos en el valle medio del Magdalena. Boletín de Arqueología. Fundación de investigaciones arqueológicas nacionales. Mayo, Año 8, número 2. Santafé de Bogotá D.C.
- ERIGAIE.
1995 Agroforestería y Caciques en selvas húmedas andinas, Arqueología del Río La Miel (arqueología de rescate-Prospección-Proyecto hidroeléctrico Miel I HIDROMIEL S.A. Tomo 2. ISAGEN, Medellín. SP.
- ERIGAIE.2000. Monitoreo y Salvamento en campamentos y obras de apoyo. Proyecto Hidroeléctrico Miel I. ISAGEN, Medellín. S.P.
- Fao. (2007). Base Referencial Mundial del Recurso Suelo. *Informes Sobre Recursos Mundiales de Suelos*, 103, 117. Recuperado de <http://scholar.google.com/scholar?>
-

INFORME FINAL RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO KJE-14381 (6,9 HECTÁREAS DE ÁREA DE EXPLORACIÓN Y 2 HECTÁREAS DE ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL). MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DE CESAR.

hl=en&btnG=Search&q=intitle:Base+referencial+mundial+del+recurso+suelo#0

FLÓREZ, David.

1996. Gasoducto Ballena - Barrancabermeja: monitoreo arqueológico, Informe Final. Bohórquez Ingeniería. Bogotá.

Florez, F.

1998. Cuando el río suena: apuntes sobre una historia arqueológica del valle del río Magdalena. *Revista de Antropología Y Arqueología*, 10(1), 9–44.

ISAGEN S.A; INGETEC S.A. Ingenieros Consultores.

1996. Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso. Estudio de Impacto Ambiental. Parte II Diagnostico del Área de Influencia, Aspectos Arqueológicos. Bogotá.

ISAGEN

2009. Proyecto Manso: prospección, rescate y monitoreo arqueológico. Medellín. Inédito

Jaramillo, D. (2014). *El suelo: origen, propiedades, espacialidad* (segunda ed).

Medellín: Universidad Nacional de Colombia.

LÓPEZ, Carlos.

1989. Arqueología del Magdalena Medio: investigaciones arqueológicas en el río Carare. Boletín de Arqueología. FIAN: Vol.4, Num.1. Bogotá.

LÓPEZ, Carlos.

1990. Cazadores recolectores tempranos en el Magdalena Medio: Puerto Berrío, Antioquia. Boletín de Arqueología. FIAN: Vol.5, Num.2.

LÓPEZ, Carlos.

1991. Investigaciones Arqueológicas en el Magdalena Medio. Cuenca del río Carare. FINARCO. Banco de la República. Bogotá

LÓPEZ, Carlos.

1992. Cazadores y recolectores tempranos en el valle del Magdalena. (Puerto Berrio, Antioquia). FINARCO. Banco de la República. Bogotá.

LÓPEZ, Carlos.

1994. Aproximaciones al medio ambiente, recursos y ocupación temprana del Valle Medio del río Magdalena En: Informes Antropológicos: Num.7. Pg.5-16. Bogotá: ICAN.

LÓPEZ, Carlos.

1999. Ocupaciones tempranas en las tierras bajas tropicales del valle medio del río Magdalena: sitio 05-Yon-002. Bogotá: Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales.

LÓPEZ, Carlos; BOTIVA, Álvaro; SERNA, Aceneth y ORJUELA, Carlos.

1990. Prospección arqueológica oleoducto Vasconia-Coveñas. Oleoducto de Colombia S.A. Instituto Colombiano del Petróleo. Instituto Colombiano de Antropología. Bogotá.

LÓPEZ, Luis Guillermo.

INFORME FINAL RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO KJE-14381 (6,9 HECTÁREAS DE ÁREA DE EXPLORACIÓN Y 2 HECTÁREAS DE ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL). MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DE CESAR.

2003. Patrimonio arqueológico de Sonsón experiencia, estudio y propuesta. Trabajo de grado para optar al título de Antropólogo. Universidad de Antioquia.

MENDOZA, Sandra y QUIAZUA, Nubia.

1990. Exploración arqueológica en el Municipio de Tocaima. Boletín de Arqueología: Vol. 5, No 3: 3-29. Bogotá.

MOSCOSO, Oscar.

1999. Establecimiento y análisis de un sistema alfarero en arqueología: el caso del yacimiento Piamonte en el Magdalena medio. Tesis de Grado. Medellín.

MOSCOSO, Oscar.

2008. Prospección arqueológica: estudio de impacto ambiental línea A 230 KV Comuneros – La Cira Infantas. ISA. Medellín.

OTERO, Helda.

1995. Rescate arqueológico de los sitios del tramo comprendido entre Vasconia y Puerto Salgar del Gasoducto Centro Oriente. Las ocupaciones prehispánicas de Puerto Boyacá. ECOPETROL. Bogotá. Inédito.

PEÑA, Germán Alberto.

1991. Exploraciones arqueológicas en la cuenca media del Rio Bogotá. FIAN. Bogotá.

PIAZZINI, Emilio.

2001. Cambio e interacción social durante la época precolombina y colonial temprana en el Magdalena Medio. En: Arqueología del Área Intermedia. N° 3. Popayán.

PIAZZINI, Emilio.

2002. Proyecto hidroeléctrico Miel I: programa de rescate arqueológico. Informe final. Medellín: ISAGEN, Strata, 2002

PIAZZINI, Emilio y LÓPEZ, Luis.

2004. Proyecto de rescate y monitoreo arqueológico bases militares mirador II y el Encanto. ISAGEN S.A. E.S.P. Interservicios Cooperativa de trabajo asociado. Medellín. S.P.

PINO, Jorge

2009. Prospección y diagnóstico arqueológico en el área para la construcción de vías de acceso y zonas de depósito del proyecto hidroeléctrico del río Sogamoso, municipios de Betulia y Girón, Santander: informe final. Medellín.

REICHEL DOLMATOFF, Gerardo.

1944. Urnas funerarias en la cuenca del Magdalena. En: Revista del Instituto Etnológico Nacional. Bogotá.

RESTREPO LOTERO, John.

2010. Reconocimiento Arqueológico Concesión Minera EL PENTÁGONO HGQ 15391. BARRANCABERMEJA, Departamento de Santander.

RESTREPO LOTERO, John.

2010. Proyecto de Prospección y Reconocimiento Arqueológico Cantera Finca Bella Cruz, contrato de concesión No. KET – 15521.

INFORME FINAL RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO KJE-14381 (6,9 HECTAREAS DE ÁREA DE EXPLORACIÓN Y 2 HECTÁREAS DE ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL). MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DE CESAR.

RESTREPO LOTERO, John.

2015. Reconocimiento y prospección arqueológica en las vías secundarias y terciarias enmarcadas en el proyecto "prosperidad a salvo 2012-2015" tramos 3, 11, 12 y 13. Municipios de Copey, Río de oro, San Martín y San Alberto, departamento de cesar

RODRÍGUEZ, Elkin.

1997. Monitoreo arqueológico línea de transmisión a 230 Kv Opón – Subestación Cimitarra. Consultoría Colombiana S.A. Bogotá.

ROMERO, Yuri.

2004. Programa de Exploración Sísmica Lisama. Monitoreo arqueológico. Barrancabermeja.

ROMERO PICON, Yuri, CHACÍN, Regina. CORZO, Claudia.

2005. Programa de Exploración Sísmica Cagüi 2D y 3D. San Rafael de Lebrija

SÁNCHEZ, Alba y HERNÁNDEZ, Judith.

1996. Rescate arqueológico en el municipio de la Dorada (Caldas). FIAN. En: Boletín de Arqueología: Vol. 11, No 01, Ene. Bogotá.

8. ANEXOS

8.1. Plan de Manejo Arqueológico

El Plan de Manejo Arqueológico corresponde al documento con el cual se establecen las actividades a seguir de acuerdo a la información obtenida durante la fase de prospección y reconocimiento. En este sentido, corresponde al documento maestro en donde se plantean los trabajos arqueológicos subsecuentes para el proyecto y se especifican los niveles permitidos de intervención sobre los diferentes polígonos y contextos arqueológicos.

De acuerdo a esto, las medidas aquí propuestas fueron generadas a partir del análisis de tres (3) variables:

1. Tipo de obras.
2. Área de la intervención civil.
3. Resultados de campo.

El estudio de reconocimiento y prospección para las áreas de exploración y acopio del título minero KJE-14381 generó un muestreo que permitió caracterizar la potencialidad arqueológica diferencial de cada una de las áreas. Las fichas a continuación detallan cada una de las actividades subsecuentes y son las hojas de ruta que contienen toda la información pertinente a cada uno de los procedimientos.

Las medidas contempladas incluyen:

- o Plan de contingencia y protocolo en caso de hallazgos fortuitos
- o Monitoreo arqueológico en todos los yacimientos y el área de la vía.
- o Socialización de los resultados de cada fase.

FICHA DE MANEJO ARQUEOLÓGICO: DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA DURANTE LA PROSPECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE HALLAZGOS FORTUITOS.

PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO KJE-14381 (6,9 HECTAREAS DE ÁREA DE EXPLORACIÓN Y 2 HECTÁREAS DE ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL). MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DE CESAR.

OBJETIVO:

- Divulgar la información arqueológica obtenida durante el estudio de prospección, ante los trabajadores del proyecto civil y personal encargado de las obras, propiciando un espacio de diálogo y entendimiento de las normativas que rigen el patrimonio arqueológico del país.

METAS:

1. Capacitar el 100% del personal que labore en este proyecto.
2. Dar a conocer los teléfonos de contacto de las entidades que velan por el patrimonio cultural de la Nación (ICANH, Ministerio de la Cultura, Policía Nacional, Alcaldía

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:

1. Registro Fotográfico.
2. Planilla de asistencia.

<p>FICHA DE MANEJO ARQUEOLÓGICO: DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA DURANTE LA PROSPECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE HALLAZGOS FORTUITOS.</p> <p>PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO KJE-14381 (6,9 HECTAREAS DE ÁREA DE EXPLORACIÓN Y 2 HECTÁREAS DE ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL). MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DE CESAR.</p>	
<p>Municipal de Aguachica, Casa de la Cultura, Universidades).</p>	
<p>APLICACIÓN DENTRO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cada vez que se dé el ingreso al personal nuevo (realizada por parte del coordinador social). 2. Cada seis meses, en una reunión general a todo el personal vinculado a la empresa (realizada por parte de un arqueólogo). 	<p>RECURSOS REQUERIDOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Personal: <ul style="list-style-type: none"> • Un arqueólogo. • Un coordinador social. 2. Materiales: <ul style="list-style-type: none"> • Video Beam. • Fichas de registro. • Materiales arqueológicos (replicas) • Folletos y/o plegables. • Fotocopias.
<p>ACCIONES A DESARROLLAR:</p> <p>El arqueólogo debe diseñar la presentación de los resultados con medios audiovisuales y prácticos, que responda a las expectativas de la población, la empresa y las entidades locales que protegen el patrimonio cultural.</p> <p>Se trata de realizar dos tipos de socialización: <i>la primera</i> realizada en el momento de vinculación del personal. Esta será realizada por el profesional social del proyecto y está dirigida a que el nuevo empleado conozca los fundamentos básicos del programa de arqueología preventiva y los mecanismos de comunicación en caso de un hallazgo fortuito dentro de la ejecución de sus actividades. <i>La segunda</i>, será realizada por un arqueólogo certificado, tratara de sensibilizar al personal de la empresa, mediante una conferencia y/o taller lúdico.</p> <p>Estas reuniones deberán desarrollar temas como: ¿Qué es la Arqueología? ¿Qué es el Patrimonio Cultural de la Nación? ¿Cuáles son las Leyes que protegen el Patrimonio? ¿Cuáles son las entidades responsables del tema? ¿Cuáles son los procedimientos para realizar los estudios arqueológicos? ¿Cómo hace un arqueólogo para hallar los vestigios del pasado? ¿Cuáles son las etapas de investigación? ¿Por qué es importante la conservación y protección del patrimonio arqueológico?</p> <p>¿Qué se debe hacer en caso de hallazgos fortuitos?</p> <p>Procedimiento en caso de hallazgos fortuitos, a saber:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suspender toda obra que se esté realizando en el área. 2. Aislar la zona con cinta de seguridad. 3. Restringir el acceso a toda persona al área del hallazgo. 4. Realizar un breve registro fotográfico del contexto exterior del hallazgo. 5. Dar aviso al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, mediante un llamada telefónica 4440544, ext. 115, .reportando el hallazgo. 6. Dar aviso al arqueólogo responsable del monitoreo y/o al arqueólogo Daniel Sánchez Gómez (Cel. 3052325650) quien conoce el procedimiento y dará informe a la autoridad competente. 	

INFORME FINAL RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO KJE-14381 (6,9 HECTAREAS DE ÁREA DE EXPLORACIÓN Y 2 HECTÁREAS DE ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL). MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DE CESAR.

FICHA DE MANEJO ARQUEOLÓGICO: DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA DURANTE LA PROSPECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE HALLAZGOS FORTUITOS.

PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO KJE-14381 (6,9 HECTAREAS DE ÁREA DE EXPLORACIÓN Y 2 HECTÁREAS DE ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL). MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DE CESAR.

7. Enviar el registro fotográfico a la dirección electrónica brincon@icanh.gov.co, Brindar la información clara y concreta sobre la ubicación y los elementos hallados.
- El ICANH por su parte deberá dar aviso a las entidades municipales y a la Policía Nacional de la localidad adscrita al área del hallazgo, para que brinden protección, evitando el saqueo. Además, el ICANH viajará al sitio del hallazgo o buscará apoyo técnico en las entidades de investigación o universidades de la región.
- Por último, y de acuerdo al diagnóstico y la valoración del hallazgo, el ICANH podrá solicitar a los dueños del Proyecto la realización del trámite de intervención del Patrimonio Arqueológico, en cualquiera de las fases de arqueología Preventiva.

LUGAR FÍSICO DE APLICACIÓN:

1. Área destinada al proyecto y/o instalaciones de la empresa.

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN:
Ingeniero

William Mantilla Orduz
3182818307

RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO:

- ICANH
- Arqueólogo contratado para la socialización.

PRESUPUESTO:

Honorario: 1.700.000
Transporte 1.900.000
Materiales: 500.000
Alquiler de Video Beam: 350.000
TOTAL: \$4.550.000

DOCUMENTOS DE CONSULTA ADICIONAL:

1. No aplica

FICHA DE MANEJO ARQUEOLÓGICO: MONITOREO ARQUEOLÓGICO.

PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO KJE-14381 (6,9 HECTAREAS DE ÁREA DE EXPLORACIÓN Y 2 HECTÁREAS DE ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL). MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DE CESAR

OBJETIVOS:

1. Prevenir posibles afectaciones al Patrimonio Arqueológico por ejecución de las obras civiles.
2. Descartar la presencia de materiales y contextos arqueológicos en el área cautelada
3. Generar un documento final que de cuentas de las actividades ejecutadas.

METAS:

1. Descartar la existencia de materiales y contextos arqueológicos en el área cautelada con medidas de monitoreo
2. Supervisar las obras civiles en el

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:

1. Licencia de intervención arqueológica para el monitoreo.
2. Acta de capacitación al personal operario (Máquinas).

INFORME FINAL RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO KJE-14381 (6,9 HECTAREAS DE ÁREA DE EXPLORACIÓN Y 2 HECTÁREAS DE ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL). MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DE CESAR.

<p>polígono de intervención.</p> <p>3. Socializar la importancia de la protección del Patrimonio arqueológico y del protocolo de hallazgos fortuitos</p>	<p>3. Informe final de las actividades de monitoreo.</p> <p>4. Registro Fotográfico.</p> <p>5. Registro de piezas arqueológicas ante el ICANH (en caso de encontrarse materiales arqueológicos)</p>
<p>APLICACIÓN DENTRO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Durante la remoción de la capa vegetal y de cualquier labor que produzca alteraciones en el suelo y subsuelo. 2. Un día antes de las excavaciones y durante de estas. 3. Se finaliza el monitoreo una vez concluya la remoción de suelo. 	<p>RECURSOS REQUERIDOS:</p> <p>1. Personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un arqueólogo director • 1 ayudante en campo. • Un auxiliar en Laboratorio. <p>2. Materiales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fungibles • GPS – Cámara • Herramientas. <p>3. Análisis especializados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carbono 14 (1 fecha) • Restos Óseos. • Macrorrestos.
<p>ACCIONES A DESARROLLAR:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La empresa deberá contratar un profesional (Arqueólogo) para que gestione los permisos, diseñe y/o modifique las acciones a adelantar en campo. 2. El profesional contratado deberá analizar la información resultante de los informes previos, diseñar, aceptar y/o modificar una nueva propuesta para la obtención de los datos en campo. 3. El profesional deberá solicitar al ICANH las autorizaciones correspondientes, y una vez obtenidos los permisos, adelantar las actividades en campo. 4. El profesional deberá realizar las acciones de intervención al patrimonio de acuerdo a lo estipulado en el manual de procedimientos del ICANH y consecuentemente con lo aprobado por el ICANH. No obstante y de acuerdo a las condiciones de campo, podrá modificar los procedimientos y la metodología de acuerdo a las necesidades. 5. El personal del proyecto (Gerente, Director, Residente, Director Ambiental, Topógrafo, Geólogo, Administrador o cualquiera con un cargo jerárquico) deberá dar aviso (20) días antes del inicio de las obras al Profesional contratado, para que este prepare la logística de campo y ajuste los términos para la realización de los trabajos arqueológicos. 6. No se podrá adelantar ningún tipo de actividad arqueológica y/o de remoción de suelos en las áreas cauteladas en este plan de manejo, sin la autorización previa del ICANH. 7. El Profesional deberá adelantar las acciones de Monitoreo Arqueológico bajo los siguientes parámetros básicos. <ul style="list-style-type: none"> • Capacitar al personal operario de las máquinas sobre cómo proceder y qué hacer ante la eventualidad de hallazgos arqueológicos. • Coordinar con el personal operario de las máquinas y sus jefes, la forma más expedita de realizar los cortes o remoción de los primeros 50 cm del suelo. • Antes de iniciar la operación de las máquinas, se deberá realizar la recolección superficial de todo material arqueológico expuesto en la superficie. • Si durante la remoción de los primeros niveles de suelo se llegase a evidenciar acumulaciones de materiales cerámicos, deberá el arqueólogo detener la actividad de remoción mecánica y se procederá a la recolección y excavación manual para la recuperación de los elementos. • De hallarse rasgos, oquedades u otra alteración estratigráfica que indique posibles estructuras verticales, se deberá detener la excavación y proceder a la identificación, demarcación y excavación manual de la estructura. 	

INFORME FINAL RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO KJE-14381 (6,9 HECTAREAS DE ÁREA DE EXPLORACIÓN Y 2 HECTÁREAS DE ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL). MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DE CESAR.

<ul style="list-style-type: none"> • Por ningún motivo se debe continuar las excavaciones en el área afectada sin la autorización del arqueólogo responsable. <ol style="list-style-type: none"> 8. Todos los materiales recuperados deberán ser cuidadosamente embalados y analizados de acuerdo a los procedimientos estándar de análisis de un laboratorio arqueológico. 9. Si la información (materiales arqueológicos) recabada durante las actividades en campo así lo amerita, deberán realizarse análisis especializados sobre los materiales. 10. El informe resultante de las actividades arqueológicas adelantadas en esta fase, deberá ser enviado al ICANH y aprobado por este para dar por terminado el proceso. De igual forma, y si no existen limitaciones a la propiedad intelectual, deberá entregarse una copia del informe final a la biblioteca municipal y/o Casa de La Cultura del municipio San Juan Nepomuceno. 11. La información resultante tanto de las actividades de campo, de los análisis de laboratorio, de los análisis especializados y del informe final, deberá ser socializada directamente con el personal involucrado en el proyecto y de forma concertada, con los habitantes de la zona y/o de la región. 	
<p>PROPUESTA METODOLÓGICA:</p> <p>Se propone la supervisión de obras en un polígono de 592 m² en la zona de acopio hasta los 3 m de profundidad y a mayor profundidad en aquellos sectores donde sean evidenciados rasgos que puedan pertenecer a estructuras funerarias. El acompañamiento arqueológico deberá ejecutarse sobre el área zonificada con potencial arqueológico medio, en el polígono detallado a continuación Cada una de las actividades acompañadas deben registrarse en las respectivas fichas indicando las profundidades de intervención en suelo y el nombre de la obra civil realizada, asimismo debe tomarse registro fotográfico y la ubicación espacial de las actividades acompañadas.</p> <p>En caso de hallarse material cultural en cualquiera de las actividades civiles mencionadas arriba, se debe parar por completo la actividad que se esté realizando y evaluar los materiales o rasgos hasta que se verifique el tipo de contexto y se recuperen las evidencias; si los hallazgos corresponden a estructuras funerarias o domésticas, se debe retirar la maquinaria a otro sector de la obra, como mínimo a 70 m de distancia del sitio del hallazgo y acordonar el sitio, para realizar un posterior salvamento arqueológico.</p>	
<p>SISTEMA DE COORDENADAS Y CONFIGURACIÓN DEL GPS EN PROSPECCIÓN:</p> <p>Magna Sirgas_ Gauss_ Central Origen de longitud: W74°.04.650' Factor de escala: 1.0000000 Falso este: 1000000.0 Falso norte: 491767.0</p>	
<p>ÁREA, PUNTOS Y POLÍGONOS DE APLICACIÓN:</p> <p style="text-align: center;"><i>Tabla 11. Ubicación de las áreas para Monitoreo.</i></p>	
<p>MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar un taller informativo dirigido a los operarios y responsables de Obras y personal con el fin de sensibilizar en cuanto al acompañamiento que se realizará en los descapotes, cortes y rellenos y excavaciones programadas en cada una de las intervenciones a realizarse. 	
<p>INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Licencias ante el ICANH. • Informe final de rescate y monitoreo. • Aprobación por parte del ICANH del informe de monitoreo. 	
<p>RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN:</p> <p>Ingeniero</p> <p>William Mantilla Orduz</p>	<p>RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ICANH 2. Arqueólogo responsable

INFORME FINAL RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO KJE-14381 (6,9 HECTAREAS DE ÁREA DE EXPLORACIÓN Y 2 HECTÁREAS DE ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL). MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DE CESAR.

3182818307	3. Coordinador social del proyecto
<p>PRESUPUESTO:</p> <p>Personal: \$ 4.500.000</p> <p>Viáticos: \$ 2.600.000</p> <p>Transporte: \$ 1.000.000</p> <p>Herramientas y Fungibles: \$ 400.000</p> <p>Laboratorio y Análisis Especializados: Por definir. Se estima (\$7.000.000)</p> <p>TOTAL MES (sin análisis) : \$ 8.500.000</p>	
<p>TIEMPO DE LA VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO:</p> <p>Seis meses a partir de la aprobación de este documento.</p>	
<p>DOCUMENTOS DE CONSULTA ADICIONAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planos de las áreas del monitoreo • Fichas de registro (anexo digital) de las actividades. 	